

TECHNICAL SCIENCES

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Бурак Л.Ч.

/https://orcid.org/0000-0002-6613-439X

*доктор философии в области пищевых наук (PhD), к.т. н.,
директор ООО «БЕЛРОСАКВА», Республика Беларусь, г. Минск.*

MODERN METHODS OF FOOD PROCESSING. CRITICAL REVIEW

Burak L.

https://orcid.org/0000-0002-6613-439X

*Doctor of Philosophy in Food Sciences (PhD), c. t. s.,
director of BELROSAKVA LLC, Republic of Belarus, Minsk*

Аннотация

Растущий спрос покупателей на продукты питания с высокой пищевой ценностью, качественными органолептическими показателями и длительным сроком хранения способствует развитию и совершенствованию технологий обработки пищевых продуктов.

Цель данного обзора — анализ преимуществ и недостатков наиболее часто используемых промышленных способов дезактивации микроорганизмов и обработки пищевых продуктов.

В обзор включены статьи, опубликованные на английском и русском языке за 2013–2023 год. Поиск научной литературы по данной теме проводили по ключевым словам в библиографических базах Scopus, Web of science, PubMed и Google Scholar.

Способы обработки и консервирования подразделяют на методы, основанные на высоких температурах, таких как, омический нагрев, радиочастотный нагрев, микроволновый нагрев и инфракрасный нагрев, а также методы, которые не являются термическими и основаны на собственных химико-физических принципах (ультрафиолетовое излучение, озонирование, высокое гидростатическое давление, ультразвук и мембранные технологии). Современные технологии стерилизации являются эффективными процессами обработки пищевых продуктов и обладают значительными преимуществами по сравнению с термической обработкой. Традиционные способы термической обработки продуктов питания позволяют снизить количество болезнетворных бактерий до приемлемого уровня, в то время как нетермические технологии обработки позволяют уменьшить или устранить негативное воздействие высоких температур. Обзор и критический анализ результатов научных исследований за последнее десятилетие показал, что использование нетермических технологий более эффективно и привлекательно для обработки широкого спектра пищевых продуктов. Основная задача предприятий пищевой промышленности — сохранить качество и пищевую ценность продуктов питания, обеспечить микробиологическую стабильность и максимально продлить срок хранения. Использование нетермических методов и технологий позволяет решить данную задачу более эффективно, чем термические способы обработки и консервирования. Промышленное внедрение современных технологий обработки и консервирования может стать эффективной альтернативой традиционной термической обработке пищевых продуктов.

Abstract

The growing consumer demand for food products with high nutritional value, high-quality organoleptic characteristics and a long shelf life contributes to the development and improvement of food processing technologies.

The purpose of this review is to analyze the advantages and disadvantages of the most commonly used industrial methods for the decontamination of microorganisms and food processing.

The review included articles published in English and Russian for the years 2013–2023. The search for scientific literature on this topic was carried out using keywords in the bibliographic databases Scopus, Web of science, PubMed and Google Scholar.

Modern processing and preservation methods are classified as methods based on high temperatures, such as ohmic heating, radio frequency heating, microwave heating and infrared heating, as well as methods that are not thermal and are based on their own chemical-physical principles (ultraviolet radiation, ozonation, high hydrostatic pressure, ultrasound and membrane technologies). Modern sterilization technologies are an effective method of processing food products and have significant advantages over thermal processing. Traditional methods of thermal processing of food products can reduce the number of pathogenic bacteria to an acceptable level, while non-thermal processing technologies can reduce or eliminate the negative effects of high temperatures. A review and critical analysis of scientific research over the past decade has shown that the use of non-thermal technologies is more effective and attractive for processing a wide range of food products. The main goal of food industry enterprises is to maintain the quality and nutritional value of food, as well as to minimize the number of bacteria and maximize

shelf life. The use of non-thermal methods and technologies makes it possible to solve this problem more effectively than thermal methods of processing and preservation.

Industrial implementation of modern processing and preservation technologies can become an effective alternative to traditional heat treatment of food products.

Ключевые слова: термическая обработка, микроволновой нагрев, радиочастотный нагрев, омический нагрев, ультразвук, обработка высоким давлением, импульсное электрическое поле, озонирование, мембранная технология.

Keywords: heat treatment, microwave heating, radio frequency heating, ohmic heating, ultrasound, high pressure treatment, pulsed electric field, ozonation, membrane technology.

Введение

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США болезни пищевого происхождения ежегодно становятся причиной около 70 миллионов заболеваний, 300 000 госпитализаций и 5000 смертей, а в соответствии с данными ВОЗ, ежегодно около 600 миллионов человек заболевают после употребления зараженной пищи и 420 000 случаев заболевания со смертельным исходом. Ежегодно страны с низким и средним уровнем дохода теряют 110 миллиардов долларов США на производственных и медицинских расходах из-за загрязненных продуктов питания. На детей в возрасте до 5 лет приходится 40% бремени болезней пищевого происхождения, от которых ежегодно умирает 125 000 человек. Болезни пищевого происхождения препятствуют социально-экономическому развитию, создавая нагрузку на системы здравоохранения и нанося ущерб национальной экономике, туризму и торговле [1-2]. Порча продуктов питания приводит к образованию ненужных отходов и негативно влияет на экономику и репутацию бренда производителей продуктов. Следует отметить, что увеличенный срок годности может быть показателем микробиологической безопасности и стабильного качества пищевого продукта. Таким образом, предприятия пищевой промышленности постоянно ищут способы максимального сохранения пищевой ценности, внешнего вида, органолептических показателей и микробиологической безопасности пищевых продуктов на протяжении всей цепочки поставок. Научные исследователи и специалисты в области пищевой промышленности активно работают над улучшением методов обработки пищевых продуктов с целью устранения патогенов, сохраняя при этом вкус, цвет, текстуру и морфологию пищевых продуктов [3]. Стандарты пищевых продуктов, безопасность и срок годности как правило взаимосвязаны с микробиологическим качеством, а также с другими явлениями, такими как биохимические процессы, ферментативная активность и структурные изменения, все из которых могут иметь косвенное влияние на восприятие потребителями качества пищевых продуктов [4]. Количество питательных веществ во многих продуктах питания обеспечивает идеальный субстрат для развития микробов, а их инактивация имеет решающее значение для безопасности пищевых продуктов. Хотя методы термической консервации и обработки, такие как пастеризация, стерилизация и асептическая упаковка, доказали свою эффективность в инактивации микрооргани-

мов и порче ферментов, они также оказывают негативное влияние на органолептические показатели и пищевую ценность продуктов [5-6]. В первую очередь к воздействию температуры наиболее чувствительны питательные вещества, в результате такие компоненты, как витамины, цвет, вкус и углеводы, значительно разрушаются, причем степень ухудшения варьируется в зависимости от различных условий. Помимо негативного влияния этих методов на качественные характеристики, существуют и другие побочные эффекты, которые необходимо учитывать при выборе наиболее оптимального способа обработки [7-9]. Традиционные методы термической пастеризации для консервации пищевых продуктов передают тепло от технологической среды в зону самого медленного нагрева продукта, которая затем охлаждается. В результате, хотя термические методы являются эффективными механизмами инактивации микроорганизмов, они могут иногда вызывать изменения в качестве продукта, такие как появление неприятного привкуса, смягчение текстуры, а также ухудшение цвета и разрушение витаминов В этих технологиях тепло генерируется за счет использования топлива или обогревателей, а затем передается в пищу. Основными способами передачи являются конвенциональные или кондуктивные процессы. В результате, поскольку для этого требуется потребление энергии, эта технология не является экологически выгодной. Кроме того, общеизвестно, что термическая обработка требует большого расхода и очистки воды, что влияет на себестоимость готового продукта, поэтому современные нетермические способы обработки являются достойной альтернативой традиционным термическим процессам, инактивируя бактерии и ферменты без использования тепла. Поскольку потребительский спрос на минимально обработанные продукты с высоким содержанием питательных веществ растет, эти методы набирают обороты в области консервирования, обработки и обеззараживания [6-9]. Степень изменения качественных показателей продукта зависит как от природы обрабатываемого продукта, так и от разницы температур между пищевыми продуктами и границами процесса. Современное увеличение спроса создало проблемы для пищевой промышленности, особенно в реализации стратегий поддержания свежести продуктов питания в течение более длительных периодов, обеспечения надлежащего срока хранения и удобства, а также обеспечения безопасности продуктов питания. Интерес потребителей к продуктам с минимальной обработкой привел к росту использования

нетермических методов, таких как обработка высоким давлением (HPP), импульсное электрическое поле, импульсный свет, облучение и ультразвук. В связи с этим дальнейшие научные разработки направлены на поиск альтернативы традиционным термическим подходам, такие как нетермические методы, в которых температура не является основной причиной инактивации микробов и ферментов [5,6,12].

Современные нетермические технологии обработки способны уничтожить патогены, опасные для пищевых продуктов, и целевые ферменты, при этом максимально сохраняя вкус или пищевую ценность, которые заметно изменяются под действием процесса термической обработки [4].

Последние годы нетермические методы обработки, консервирования и обеззараживания набирают популярность, поскольку спрос потребителей на безопасные, минимально обработанные и высокопитательные продукты питания стал очень высоким. В случае пищевых продуктов растительного происхождения эти технологии вызывают микроструктурные изменения как в растительных тканях, так и в напитках на растительной основе, повышая экстракционную способность каротиноидов, фенольных соединений, витаминов и минералов, извлекаемость и/или биодоступность, что необходимо для их воздействия.

Обработка под высоким давлением (HPP), ультразвук (US), ультрафиолетовое излучение (UV) и озонирование — это нетермические процессы, которые используются в промышленном производстве. С помощью этих методов можно изменить химические, биологические и физические свойства, что положительно скажется на многих характеристиках качества. Время, интенсивность и условия обработки являются одними из наиболее важных факторов, связанных с эффективностью этих методов, поэтому их следует оптимизировать для каждой категории пищевых продуктов. Кроме того, разработка этих новых методологических стратегий может помочь пищевой промышленности в обработке сырья, чтобы предоставить потребителям высококачественную и более здоровую пищу при сохранении низких цен [12]. Так как на сегодняшний день существует множество различных методов обработки, важно изучить их безопасность, и также целесообразно проводить их оценку в соответствии с их эффективностью и пригодностью для применения в производстве пищевых продуктов. Цель данного обзора — критический анализ результатов научных исследований использования технологий термической и нетермической обработки пищевых продуктов за последнее десятилетие (2013–2023 гг.), достоинства и недостатки и выделение тех, которые имеют наибольший потенциал в пищевом секторе.

Методология исследования

Поиск научной литературы на английском языке результатов использования современных технологий обработки и консервирования пищевых продуктов по обеспечению качества и микробиоло-

гической стабильности проводили в библиографических базах «Scopus», «Web of Science» и «PubMed». Для отбора научных статей на русском языке провели поиск, по ключевым словам, в «Google Scholar» и «Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU». В качестве временных рамок для обзора научных публикаций принят период 2013–2023 гг. При выполнении работы использованы научные методы поиска и скрининг научной литературы, извлечение данных, их анализ, систематизации и обобщения. При отборе публикаций для обзора приоритет отдавали высоко цитируемым источникам

1. Современные термические технологии обработки и консервирования

Термическая обработка является одной из наиболее важных единичных операций в пищевой промышленности. Для уничтожения патогенных микробов необходимы основные операции с пищевыми продуктами, включая консервирование, пастеризацию и стерилизацию. Традиционная термическая обработка в таре предполагает герметичное консервирование пищевых продуктов с последующей термообработкой в течение определенного времени-температуры с целью сдерживания роста неактивных патогенных бактерий и продления срока годности продукта с минимальным ухудшением качества. Целостность уплотнения, достаточная летальность процесса и гигиена после обработки являются наиболее важными факторами, которые следует учитывать при термической обработке. Герметичность обеспечивает целостность упаковки или пломбы, помогая предотвратить повторное загрязнение и создавая среду внутри контейнера, препятствующую росту других микроорганизмов с более высокой термостойкостью. Это также помогает предотвратить выработку патогенами токсинов. График время-температура для требуемой летальности процесса должен быть эффективным для наиболее термостойкого мезофильного анаэробного спорообразующего патогена *Clostridium botulinum* [12].

1.1. Радиочастотный нагрев (RF-нагрев)

Диэлектрический нагрев называется радиочастотным нагревом. Это разновидность высокочастотных электромагнитных (ЭМ) волн с диапазоном частот от 1 до 300 МГц. Когда материалы подвергаются воздействию радиочастотного ЭМ поля, происходят два наиболее значимых явления. Одним из них является ионная проводимость, которая представляет собой колебание иона в веществе при постоянной смене полярности в радиочастотном электрическом поле. Вращение дипольных молекул — это другой пример, когда дипольные молекулы в таких материалах, как вода, пытаются правильно выровняться со сдвигом полярности радиочастотных электрических полей [13]. Два процесса внутреннего создания тепла внутри материалов за счет трения — это постоянное высокоскоростное движение этих ионов и диполей. Принято считать, что ионная деполяризация является основной причиной выделения тепла во время радиочастотной обработки [13].

1.2. Инфракрасное излучение

Согласно Siegel и Howell, инфракрасное излучение (ИК) представляет собой тип излучаемой электромагнитной энергии с длиной волны от 0,76 до 1000 нм. Обработка пищевых продуктов различными способами, включая сушку, варку, очистку, бланширование, консервирование и стерилизацию, может осуществляться с использованием инфракрасного (ИК) нагрева [14]. Инфракрасная область (ИК) электромагнитного спектра имеет длины волн, которые короче, чем микроволновый диапазон, и длиннее, чем видимый свет. В зависимости от предполагаемого использования инфракрасный спектр можно разделить на три области: дальнюю ИК-область (FIR), среднюю ИК-область (MIR) и ближнюю ИК-область (NIR). Эти области соответствуют диапазонам температур от 450 до 270 °С, 450-1175°С и 1175-3350°С соответственно [15].

1.3. Микроволновой нагрев

Электромагнитный спектр включает радиочастотные волны (0,003–300 МГц) и микроволны (300–300 000 МГц). За счет вращения диполя или ионной поляризации микроволны (МВт) и радиочастотная энергия нагревают диэлектрические материалы, такие как продукты питания [16]. Основными компонентами СВЧ-оборудования являются магнетрон, преобразующий электрическую энергию в колебательное электромагнитное поле, и волновые проводники, которые внутренне отражают электрическое поле и передают его в камеру нагрева через направляющую. В оборудовании периодического действия энергия рассеивается с помощью вращающейся антенны, пропеллера или путем вращения пищи на вращающемся подносе во время ее приготовления [17-18]. По сравнению с традиционными методами обработки микроволновой нагрев сокращает время процесса обработки, требуется меньше производственного пространства, максимально сохраняется пищевая ценность и качественные показатели продукта. Использование МВ и РЧ-энергии для пастеризации, стерилизации, сушки, быстрой экстракции, увеличения кинетики реакций, контролируемого нагревания, дезинсекции и т. д. широко изучалось за последние 50 лет, но примеров практического промышленного использования незначительно. В связи с этим необходимы дополнительные исследования, которые позволят установить причины ограничений и их пути устранения [19].

Микроволновой нагрев основан на движении микроволн через пищу и их взаимодействии с пищевыми компонентами, на которое в первую очередь влияют диэлектрические характеристики, поглощение электромагнитного излучения и рассеивание тепла, контролируемые традиционными процессами массо- и теплопередачи. Микроволны обладают способностью проникать в пищу, быстро поглощать энергию и преобразовывать ее непосредственно в тепло, что приводит к объемной теплоотдаче и высокой скорости нагрева [20]. По сравнению с традиционными методами нагрева это обычно приводит к более высокой энергоэффектив-

ности, сокращению времени нагрева и производству продуктов с высокими органолептическими и питательными показателями качества [18].

1.4. Омический нагрев

Омический нагрев (ОН)- это новый способ обработки, используемый для пастеризации и стерилизации пищевых продуктов в качестве альтернативы традиционной термической обработке. В технологии ОН используются «высокотемпературные кратковременные процессы» для равномерного и быстрого нагревания жидких и твердых продуктов [21]. Основные компоненты оборудования ОН включают источник питания, нагревательную камеру, электроды, термодатчик, датчик тока и систему сбора данных. Во время обработки ОН пищевое сырье действует как резистор и повышает свою температуру за счет эффекта Джоуля. Принцип ОН основан на распределении электрической энергии в виде тепла через электрический проводник, когда электрическая энергия, поступающая в продукт, преобразуется в тепловую энергию, а электрическое сопротивление пищи вызывает объемный нагрев [22]. Электроды ОН непосредственно воздействуют на нагреваемую среду, что является основным отличием ОН от других методов нагрева [23]. Оптимизировать систему омического нагрева весьма сложно, по причине теплофизических воздействий в процессе теплопереноса.

Авторы Hashemi и Roohi внедрили метод вычислительной гидродинамики, предоставив исследователям ценные данные, в том числе контроль неперспективных тепловых пятен, потерь тепла и эффективности оборудования с помощью численных расчетов [24]. Также было установлено, что ОН способствует экономии электрической энергии. Разработка эффективных тепловых систем для высокотемпературных применений является перспективной для промышленного применения в различных отраслях промышленности. В промышленности ОН эффективность работы может составить >90%, но при этом необходимо обеспечить снижение тепловых потерь с помощью изоляции стен [25]. Действие ОН исследовано во многих пищевых процессах, включая пастеризацию, обжаривание, варку, приготовление пищи, сушку, стерилизацию, очистку от кожуры, микробиологическое ингибирование и извлечение полифенолов и антиоксидантов. В промышленном производстве непрерывная стерилизация ОН использовалась для высоковязких пищевых продуктов с такими преимуществами, как техническая простота, более высокая энергоэффективность и низкие капитальные затраты и затраты на техническое обслуживание [26-27]. Резка, гидродистилляция, омическая очистка и вакуумно-омическая обработка — это лишь некоторые из изучаемых последовательных механических операций и последующей предварительной обработки перед сушкой [28-29]. Согласно полученным данным установлено, что термическое воздействие омического метода менее вредно для флавоноидов, чем общепринятый метод пастеризации. Оптимальными параметрами омической пастеризации опре-

делено напряжение 18 В и температура 70 °С. Дальнейшее увеличение напряжения влекло изменение цвета и консистенции соковой продукции, что отрицательно влияло на внешний вид и органолептические показатели [30].

2. Нетермические технологии обработки и консервирования

Технологии, эффективность воздействия которых происходит при комнатной температуре или ниже часто называют «нетермической обработкой». В разной степени микроорганизмы могут быть инактивированы с помощью высокого гидростатического давления (ННР), ультразвука высокой интенсивности, импульсных электрических полей (PEF), импульсного света, ионизирующего излучения и осциллирующих магнитных полей [31]. Технологии нетермической обработки менее вредны для качества пищевых продуктов, поскольку они обычно воздействуют на нековалентные связи молекул пищевых продуктов, т.е. гидрофобные связи, водородные, электростатические связи и ионные связи, денатурируя, ингибируя и желатинизируя белок, ферменты и крахмал и уничтожают микроорганизмы и болезнетворные бактерии в продуктах питания, а метод термической обработки повреждает как нековалентные, так и ковалентные связи [32-33].

Некоторые из этих процессов могут производить тепло в результате выработки внутренней энергии, но они относятся к категории нетермических процессов, поскольку, в отличие от технологий термической обработки, они могут производить это без использования высоких температур для уничтожения микроорганизмов и не оказывая негативного влияния на органолептические показатели и пищевую ценность продуктов. Они помогают сохранить максимальную концентрацию биологически активных соединений животного и растительного происхождения, имеющие нутрицевтическое применение, используемые для снижения микробной нагрузки, заражающей свежие продукты на стадии до и после сбора урожая, обезвоживания, для улучшения физико-химических характеристик, например, в молоке, помогают сохранить питательные вещества, в том числе липиды, углеводы, белки, ферменты, незаменимые аминокислоты, минералы и витамины [34].

Вместе с тем, широкому промышленному внедрению современных нетермических процессов пока мешают многие проблемы. Например, одной из технологий консервирования пищевых продуктов с самым высоким потенциалом и, возможно, одной из наиболее адаптируемых, является облучение [35]. Тем не менее, негативное общественное восприятие в прошлом препятствовало широкому промышленному использованию. Хорошо известной альтернативой хлору для дезинфекции воды является ультрафиолетовое (УФ) излучение. PEF и ННР, которые в основном используются в производственных условиях в процессе приготовления соков и других фруктовых продуктов, по-видимому, являются наиболее тщательно изученными и

перспективными нетермическими методами консервирования пищевых продуктов.

2.1. Импульсное электрическое поле (PEF)

В течение последних нескольких десятилетий PEF широко изучался на предмет его использования в пищевой промышленности. Благодаря короткому времени и относительно низкой температуре обработки PEF показал хороший результат для высокоэффективной инактивации микроорганизмов при сохранении качества продукта [36-37]. Применение PEF приводит к повышению проницаемости биомембраны. Под действием электрического поля небольшие молекулы могут проникнуть через клеточную мембрану. Проникновение приводит к набуханию и мембранолизу, и, следовательно, к уменьшению или устранению микробной нагрузки [36]. Основные компоненты системы PEF состоят из четырех частей: высоковольтного источника питания, генератора высоковольтных импульсов, камеры обработки и системы охлаждения, которая может компенсировать повышение температуры во время обработки. В последние годы такое оборудование использовалось в промышленном масштабе и в некоторых странах на рынке появились фруктовые соки, обработанные PEF. Продукт помещается между набором электродов, ограничивающих зазор обработки в камере PEF, и подвергается воздействию импульсов высокого напряжения (обычно 20-80 кВ/см) [38-39]. Большое количество энергии источника постоянного тока сохраняется в конденсаторной батарее (серии конденсаторов), а затем высвобождается в виде импульсов высокого напряжения для создания интенсивных полей/ Разряд конденсатора производит импульс, который достаточно короткий, чтобы пройти через пищевой материал (1-100 с), и достаточно мягкий, чтобы безопасно проводить его в течение менее 1 с. Резистивный нагрев, электролиз и разрушение клеточных мембран могут произойти, когда пища подвергается воздействию электрических импульсов высокой интенсивности, что приводит к инактивации микробов [40-41]. Явления массообмена сока, влаги и биологически активных соединений (например, экстракция, экспрессия, замораживание, осмотическое обезвоживание, замораживание-оттаивание, сушка, сублимационная сушка) из суспензии микроорганизмов и растительных источников были идентифицированы с целью различных применений в пищевой и биотехнологической промышленности

2.2. Обработка высоким давлением (ННР)

В течение 1980-х и 1990-х годов по всему миру были запущены различные проекты по изучению потенциала технологий, основанных на высоком давлении. Они заключаются в приложении высокого давления с использованием оборудования, которое может создавать давление в диапазоне от 100 МПа до 5 ГПа [42]. Небольшое механическое устройство оказывает высокое давление в нескольких направлениях и немедленно передает его. Эта технология в основном используется в геологических, материаловедческих и молекулярных исследованиях [43]. В качестве рабочей жидкости при

обработке ННР как правило используется вода. Данный метод используется для консервирования пищевых продуктов и проводится при давлениях от 100 до 1000 МПа и умеренной температуре. Это одна из новых технологий, используемых для обработки твердых и жидких пищевых продуктов (100–800 МПа) для достижения процесса пастеризации. ННР приводит к денатурации белков, ингибированию микроорганизмов, разрушению мембран, инактивации ферментов. Технология ННР имеет три основных существенных параметра: температуру, время и давление для оптимизации процесса. Кроме того, существенное влияние на эффективность переработки оказывает собственный состав и параметры продукта [44-45].

Вегетативные формы большинства микроорганизмов порчи, таких как *E. coli*, *Listeria innocua* и *Staphylococcus aureus*, инактивируются современными промышленными обработками пищевыми продуктами при давлении 400–600 МПа в течение 5–10 минут. Цитоплазматическая рибосома и клеточные мембраны подвергаются негативному воздействию высокого давления [45].

Обработка напитков с использованием ННР может предотвратить реакцию Майяра и карамелизацию. Текстура, цвет, вкус и биологически активные соединения пищевых продуктов после обработки ННР изменяется незначительно. Обработка на основе ННР вызывает химические реакции, которые могут предотвратить рост микробов, а также вызвать гибель клеток, воздействуя на мембраны. Так, например, обработка соевого смузи методом ННР при давлении 650 МПа и температуре 20 °С в течение 3 мин привела к сохранению аскорбиновой кислоты 55% без изменений цвета и биологически активных соединений [46].

Также улучшилась антиоксидантная активность за счет увеличения содержания β-каротина и ликопина. Сенсорные характеристики обработанных смузи (450 МПа) и свежих смузи были схожими. Обработка огуречного сока ННР при давлении 500 МПа в течение 5 минут улучшила сенсорные характеристики по сравнению с соками, подвергнутыми кратковременной высокотемпературной обработке [47].

Обработка арбузного сока при 50 °С и давлении 30 МПа в течение 30 мин снижала активность полифенолоксидазы до 4% [48]. Сок шелковицы, подвергнутый воздействию давления 500 МПа в течение 10 мин, привел к инактивации аэробных мезофилов от 4 log КОЕ/мл до неопределяемого уровня с последующей полной элиминацией дрожжей и плесени [48].

Это также увеличило содержание флавоноидов, фенольных соединений, антиоксидантной способности, ресвератрола и летучих соединений, таких как альдегиды, алкоголь и кетоны. Обработка клубничного пюре методом ГПП при давлении 400–600 МПа привела к более высокому удержанию антоциана, фенолов и аскорбиновой кислоты. Пюре из ягод черноплодной рябины, обработанное при 400 и 600 МПа в течение 5 минут, уменьшало содержание дрожжей и плесени до 1 log КОЕ/г и аэробных бактерий до <2 log КОЕ/г без изменения содержания фенолов, а также антиоксидантной активности [49-51]. Действие высокого давления постоянно,

поэтому продукты сохраняют свою геометрическую форму. Вместе с тем, под определенным давлением наблюдается некоторое сокращение; однако при постепенной разгерметизации он может вернуться к исходному размеру. Обработка под высоким давлением (ННР) уничтожает болезнетворные бактерии, не изменяя вкус, текстуру, внешний вид или пищевую ценность обработанных пищевых продуктов. Это повышает безопасность пищевых продуктов, делает их более привлекательными для потребителя и продлевает срок их хранения.

2.3. Плазменная технология

Физическая плазма — это возбужденный газ, состоящий из ионов, радикалов и ионов как положительного, так и отрицательного заряда. Тепловая, электрическая и микроволновая энергия может использоваться для генерации плазмы, каждая из которых производит свой собственный уникальный набор реактивных частиц [52-53]. Наиболее часто применяемые в пищевой промышленности плазмогенерирующие технологии классифицируют следующим образом: диэлектрический барьерный разряд (ДБР), плазменно-струйный (ПС), коронный разряд (КР), радиочастотный (РЧ), микрополый катодный разряд, скользящий дуговой разряд, и микроволновая (МВ). Тип источника плазмы, структура и плотность образующихся химических частиц обычно влияют на применение метода. ДБР и плазменная струя являются двумя наиболее часто используемыми формами источников ХП в экологических, биологических и биомедицинских приложениях. Этот аспект в основном связан с их простой конструкцией и возможностью реконфигурации для решения широкого круга задач и потребностей в обработке [54-56].

ДБР, активированная плазмой вода, плазменный диэлектрический барьер, а также коронный или искровой разряд — все это примеры плазменных технологий, используемых в пищевой отрасли. Растущую популярность плазменной технологии можно объяснить ее эффективностью в инактивации многочисленных патогенов, вызывающих порчу пищевых продуктов. В исследовании Choi et al. подробно описаны процессы микробного и биохимического ингибирования в образцах, обработанных плазмой [57]. Предполагается, что образование активных форм азота (АФА) и кислорода (АФК) является основным действующим механизмом. Структура газа, подаваемого для ХП, влияет на образование активных частиц. Эти вещества в первую очередь отвечают за антимикробную активность. Механизм сохранения пищевых продуктов значительно различается из-за образования многих реактивных частиц с помощью различных используемых газов и генераторов. Реактивные частицы плазмы могут разделять ковалентные связи и инициировать различные реакции, имеющие решающее значение для многочисленных технологических применений [58-59]. Система ХП была исследована для определения широкого круга целей на многочисленных этапах производства продуктов питания, включая обработку сырья или конечных продуктов, а также обработку технологического оборудования, помещений и окружающей среды,

благодаря ее многочисленным преимуществам. Среди преимуществ ХП — низкотемпературный режим, короткое время воздействия, энергоэффективность и значительная антибактериальная эффективность с незначительным воздействием на качество продуктов питания и окружающую среду. Неоднократно подтверждено, что обработка плазмой приводит к окислению биологических компонентов, таких как нуклеиновые кислоты и белки, а также к разрушению клеточных мембран [52,60-61].

Образование реактивных форм (АФК/АФА) вызывает снижение рН, изменения окислительно-восстановительного потенциала и электропроводности, физическое напряжение на клетках, обеспечивает миграцию реактивных форм в клеточный матрикс и вызывает окислительный стресс. Если доза плазмы слишком мала, может произойти сублетальное повреждение клеток, и эти клетки могут восстановиться и вновь обрести инфекционность и жизнеспособность [62].

2.4. Ультразвуковая обработка

Ультразвук, как технология нетермической обработки пищевых продуктов, применяется в пищевой промышленности для следующих целей: сохранение пищевых продуктов, улучшение массообмена, комбинированного способа совместно с термической обработкой, изменение текстуры и анализ пищевых продуктов. Ультразвуковые волны (также называемые сверхзвуковыми волнами) представляют собой звуковые волны в диапазоне частот от 20 кГц до 100 кГц. Ультразвуковые волны высокой или низкой интенсивности с характерными частотами выше 100 кГц и интенсивностью менее 1 Вт/см² из-за способности оценивать структуру и физико-химические качества пищевых продуктов при переработке и хранении относят к диагностическим волнам [35,62]. Ультразвуковые волны (УЗ) высокой и низкой частоты имеют диапазон частот от 20 до 100 кГц и диапазон интенсивности от 10 до 1000 Вт/см². Этот тип УЗ считается разрушительным, поскольку он значительно изменяет физические, химические, биологические и механические характеристики пищевых продуктов, в отличие от УЗ низкой интенсивности, который практически не влияет на эти качества. Образующиеся под действием УЗ пузырьки сталкиваются друг с другом, происходят кавитационные процессы, что может привести к высоким температурам (до 5000 К) и давлениям (до 50 МПа) [63-64]. В результате рН, напряжение, давление и температура меняются из-за интенсивных взрывов пузырьков и высоких температур. Разрушение ван-дер-ваальсовых и водородных связей, которое может произойти при изменении ферментативной среды, также может привести к инактивации фермента и снижению ферментативной активности [65]. Обычные ультразвуковые генераторы включают в себя ванну и зонд. Применение ультразвука охватывает почти все единичные операции, которым подвергаются пищевые продукты, начиная от инспекции сырья, сортировки и консервирования и заканчивая

обработкой и хранением. Фактически, эта технология может обеспечить высокую эффективность процесса и благоприятные результаты с точки зрения качества продуктов питания при использовании отдельно или в сочетании с другими подходами. Благодаря способности ультразвука улучшать влагу и массоперенос, смешивание и сохранение пищевых характеристик, а также уменьшение температурных градиентов и градиентов концентрации, его использование эффективно для многих технологических процессов, включая стерилизацию, фильтрацию, сепарацию, замораживание, сушку, эмульгирование, гомогенизацию, оттаивание, окисление, соление, тендеризацию мяса и экстракцию [66].

2.5. Озонирование

Поскольку озон (O₃) эффективен против широкого спектра патогенов, он нашел широкое применение в пищевой промышленности, прежде всего в качестве дезинфицирующего средства, а также как метод продления срока хранения различных пищевых продуктов [67]. Озон уже много лет используется для дезинфекции широкого спектра галантерейных товаров и пищевых продуктов включая мясо, птицу, фрукты и овощи, соки, травы, специи, молоко и молочные продукты. Озон — это нетепловая терапия с мощными антимикробными и анти-вегетативными антиоксидантными свойствами. Озон оказывает губительное действие на бактерии, поскольку он окисляет каскад биомолекул, начиная с сульфгидрила и аминокислот в белках и ферментах и заканчивая полиненасыщенными жирными кислотами. Микотоксины представляют собой чрезвычайно вредные химические вещества, образующиеся в самых разных сельскохозяйственных товарах на протяжении всего процесса маркетинга и распределения, причем даже обработанные пищевые продукты содержат следовые количества химических остатков или загрязняющих веществ. Озон обладает значительным антиоксидантным действием против микотоксинов. Также было доказано, что озон способен изменять содержание биологически активных соединений и оказывать влияние на функциональные свойства продуктов. Также неоднократно установлено, что озонирование улучшает текстуру и снижает вязкость крахмала, полученного из риса, кукурузы, клубней, тапиоки и пшеницы [68]. Использование озона является перспективным методом обработки в пищевой промышленности, поскольку этот способ одновременно экологически безопасен и экономически эффективен. Кроме того, помимо первоначальных материальных затрат на установку, все озоновые обработки требуют незначительных расходов на техническое обслуживание, монтаж и транспортировку. Также нет необходимости в сооружениях для очистки или утилизации отходов, поскольку для озонного оборудования они не нужны. Несмотря на различную эффективность озонированной воды и газообразного озона, важно поддерживать их концентрации как можно ниже в процессе практического применения. Это рекомендуется

также и с учетом риска для здоровья задействованного персонала, а также для уменьшения коррозии оборудования. Эффективность зависит от нескольких факторов, включая внутренние (например, микробная нагрузка и свойства пищевых продуктов) и внешние (например, условия обработки озоном, качество воды и методы обеззараживания). Необходимы дальнейшие исследования, чтобы повысить эффективность контроля над микроорганизмами пищевого происхождения, включая бактерии, грибы, дрожжи, плесень и сформировавшиеся биопленки на пищевых продуктах, чтобы установить взаимодействие между внутренними и внешними факторами, обеспечивающими микробиологическую инактивацию озоном, а также понять биохимические реакции и общие последствия влияния на органолептические свойства пищевых продуктов [68-69].

2.6. УФ-излучение

Облучение ультрафиолетовым (УФ) светом набирает популярность в пищевой промышленности как быстрый и дешевый способ стерилизации внешней поверхности как твердых, так и жидких пищевых продуктов, а также часто используется в качестве дезинфицирующего средства для поверхностей, воды и воздуха [70]. В процессе УФ-обработки снижение пищевой ценности и изменение органолептических показателей продукта минимально, не образуются побочные вредные вещества, данный метод более энергоэффективен, чем традиционная тепловая обработка. УФ-свет можно разделить на три области, каждая из которых соответствует различной части диапазона длин волн 200–400 нм: коротковолновое УФ (УФ-С) от 200–280 нм, средневолновое УФ (УФ-В) от 280–320 нм и длинноволновое УФ (УФ-А) от 320–400 нм [71]. Свет газового разряда имеет спектр, определяемый составом газа, а также возбуждением элементов, ионизация и кинетическая энергия. Когда к объему газа прикладывается большое напряжение, происходит газовый разряд, создавая равновесие между возбужденными и невозбужденными атомами, катионами и электронами [72]. Пик антимикробной активности волн УФ-С перекрывается с пиком поглощения ДНК при 260-265 нм, что приводит к инактивации микробов и разрушению белков. Фотопродукты ДНК, такие как димеры циклобутан-пиримидина и фотопродукты пиримидина 6-4, образуются в результате воздействия этих волн и действуют как индикаторы мутации ДНК и гибели клеток [35]. Кроме того, перепроизводство активных форм кислорода (АФК), вызванное УФ-излучением, способно окислять мембранные липиды и ингибировать важные клеточные ферменты. Большинство ферментов, содержащих ароматические аминокислоты, вероятно, в той или иной степени чувствительны к УФ-излучению из-за их поглощения в этой области. По причине более высокой энергии УФ-С наиболее эффективен для уничтожения микроорганизмов. УФ-излучение губительно для бактерий, вирусов, простейших и грибов. Последовательные исследования пока-

зали, что УФ-излучение более эффективно инактивирует грамотрицательные, чем грамположительные бактерии. Этот эффект был связан с различием в структуре пептидогликана клеточной стенки, что может влиять на проникновение излучения. Кроме того, эукариотические организмы обычно более устойчивы к УФ-излучению, чем бактерии, из-за их более крупного размера клеток, сложности и генетической избыточности. Относительно высокая устойчивость дрожжей к УФ-излучению также была связана с более низким содержанием пиримидина в ДНК по сравнению с бактериями, что может увеличить вероятность поглощения фотонов дугими соединениями [73-76].

2.7. Мембранные технологии

В последние годы мембранная технология стала одним из наиболее широко используемых нетермических процессов в пищевой промышленности. Обратный осмос, микрофльтрация, ультрафльтрация, нанофльтрация и электродиализ являются одними из наиболее характерных типов мембранных процессов [77]. Мембраны, способные удерживать частицы с различной молекулярной массой, обычно классифицируются на основе их среднего диаметра пор, которые применяются в этих процессах. Продукт может пройти через мембрану при достаточном давлении, возникающем естественным путем или приложенном извне [78]. Мембранная технология используется в производстве различных видов фруктовых соков, поскольку она позволяет концентрировать, осветлять и снижать кислотность сока. Этот метод также помогает сохранять вино и пиво прозрачными и стабильными. В ходе переработки сахар очищается и деминерализуется с помощью мембранных операций. Адаптивность мембранной технологии сделала ее популярной в молочной промышленности. С помощью этого метода цельное молоко концентрируют и деминерализуют, удаляют бактерии и споры, выделяют мицеллы казеина и фракционируют липиды [79-80].

3. Применение термических технологий в пищевой промышленности.

На протяжении более 150 лет наиболее распространенным способом консервирования пищевых продуктов была и остается термическая обработка, поскольку она эффективно уничтожает большинство микробных патогенов. Термическая обработка используется для безопасного сохранения продуктов питания с помощью таких методов, как пастеризация, сушка горячим воздухом, стерилизация и применение чрезвычайно высоких температур. Качество продуктов питания можно улучшить, используя данный метод при приготовлении, бланшировании, запекании или жарке. Основная проблема термической обработки заключается в том, что она приводит к чрезмерной обработке и низкому качеству продуктов питания из-за потери питательных веществ, биологически активных веществ и сенсорных качеств при тех же высоких температурах, которые убивают бактерии. С целью обеспечения безопасности продукта и увеличения его срока хранения, сохраняя при этом качество и сенсорные

качества используются современные технологии термической обработки пищевых продуктов отдельно или в сочетании с традиционными методами чтобы продлить безопасность продукта и срок его хранения, максимально сохраняя при этом качество и сенсорные показатели продукта [12]. Новые технологии термической обработки продуктов питания, такие как методы радиочастотного (РЧ), инфракрасного (ИК), микроволнового (МВ) и омического нагрева (ОН), сокращают время приготовления за счет создания тепла внутри продукта. В таблице 1 показаны диапазоны частот и, следовательно, длин волн, используемые различными технологиями, которые составляют основу радиочастотного (РЧ), микроволнового (МВ) и инфракрасного (ИК) методов. Объемный нагрев, при котором тепло создается внутри материала за счет поглощения электромагнитной энергии приложенного поля, становится возможным благодаря радиочастотному (РЧ) и микроволновому (МВ) нагреву, оба из которых относятся к видам неионизирующих излучений. Пищевые продукты во всем мире сушат, запекают, стерилизуют, размораживают, пастеризуют, темперируют, предварительно готовят и т. д. с использованием МВ [12]. Пищевая промышленность особенно заинтересована перспективой использования метода МВ в качестве альтернативы традиционному консервированию для упаковки готовых к употреблению продуктов питания из-за преимуществ, которые он предлагает. Требования к пастеризации или стерилизации, связанные с кон-

тролем температуры и времени, представляют собой огромные исследовательские задачи, которые необходимо решить, прежде чем продукт можно будет считать безопасным для потребителей. При поддержке крупных частных продовольственных компаний и государственных учреждений промышленно развитые страны уже более 20 лет находятся в авангарде этой области [81].

Применение тепла является его основной функцией в пищевой промышленности, где оно используется для сушки таких продуктов, как макароны, крекеры и закуски. Кроме того, РЧ был предложен для обработки семян, дезинфекции/дезинсекции продукции и процессов пастеризации/стерилизации. В плане улучшения качества пищевых продуктов и уменьшения нагрева поверхности во время процессов стерилизации радиочастотный нагрев имеет преимущество перед микроволновым нагревом. Морепродукты, макароны, яйца и даже чрезвычайно разнообразные продукты, такие как лазанья из говядины, упакованные в огромные контейнеры для длительного хранения, — все это было предложено в качестве возможных объектов для радиочастотной стерилизации. Наиболее распространенными и эффективными для промышленного использования методами ИК являются выпечка (в том числе печенье, пицца и чай), сушка продуктов с низким содержанием влаги (включая крупы, кофе, какао, мука, крупы и чай) и обжарка продуктов (в том числе кофе, какао и панировочные сухари) [12,18,35,].

Таблица 1.

Примеры результатов термической обработки пищевых продуктов

Продукт	Процесс	Результат	Источник
Зеленая фасоль	Микроволновая пастеризация при 915 МГц	Микроволновая пастеризация приводит к снижению витамина С на 9,2% по сравнению с традиционным нагревом и потерями хлорофилла А 33,9%, 28,3% и 15,3% соответственно.	[82].
Коктейль апельсинового сока с молоком	Микроволновая пастеризация при 65°C, 60 секунд	После 28 дней хранения образец, приготовленный в микроволновой печи, имел большую антиоксидантную активность, чем при традиционном методе нагревания.	[83].
Рис	Инфракрасная сушка при 60 °C	Скорость сушки и дезинфекция оказались эффективными. Улучшение качества, срока хранения и качества помола.	[84].
Рисовые отруби	ИК-сушка горячим воздухом	Низкое содержание жирных кислот с меньшим временем высыхания.	[12].
Яблочный сок	Омический нагрев	Инактивация <i>E. coli</i> , <i>L. Monocytogenes</i> , <i>Salmonella Typhimurium</i>	[12].
Яблочный сок	Омический нагрев	Инактивация <i>E. coli</i> , воздействие ОН не оказывало влияния на антиоксидантную активность, цвет и pH.	[12].
Говяжьи колбаски	Радиочастотный нагрев	Холодные точки и горячие точки были обнаружены вдоль края верхнего сечения и геометрического центра образца соответственно. данное исследование выявило значительный потенциал пастеризации твердых пищевых продуктов РЧ	[85].

4. Применение нетермической обработки в пищевой промышленности.

Пищевая промышленность осуществила значительные капитальные вложения в перерабатывающие предприятия, уделяя особое внимание использованию проверенных временем традиционных методов термической обработки. Минералы, витамины и другие питательные вещества в пище, которые обладают полезными свойствами, такими как пигменты, антиоксиданты и биоактивные молекулы, разрушаются при высоких температурах приготовления [12]. Многочисленные процессы, используемые в производстве продуктов питания, значительно снижают пищевую ценность. Эти питательные вещества необходимо сохранять в пищевых продуктах, используя новые подходы к разработке процессов, поскольку они чувствительны к широкому спектру физических и химических способов обработки, которые могут привести к потере биологической полезности, окислительной дегра-

дации и преждевременному или частичному высвобождению. Альтернативные методы термической обработки пищевых продуктов приобретают все большее значение в результате растущего потребительского спроса на новые методы обработки пищевых продуктов, которые оказывают меньшее влияние на пищевую ценность и общее качество продуктов питания. Термальные методы производства продуктов питания представляют интерес для ученых, производителей продуктов питания и потребителей, поскольку они оказывают незначительное влияние на органолептические и питательные качества продуктов питания, одновременно продлевая срок их хранения за счет подавления/уничтожения микробов [12]. Считается, что эти методы поддерживают качество на более высоком уровне, потребляя при этом меньше энергии. Вкус, необходимые минералы и витамины, максимально сохраняются при нетермической обработке пищевых продуктов при температурах ниже температур, необходимых для термической пастеризации.

Таблица 2.

Примеры результатов использования нетермическим методов обработки

Пищевой продукт	Метод	Результат использования	Источник
Замороженная куриная грудка	НРР	Инактивация <i>Salmonella</i> и повышение качества мяса	[86]
Свинные колбасы варено-копченые	НРР	Снижение количества <i>Enterobacteriaceae</i> плесени и дрожжей. Минимальное производство биогенных аминов.	[87]
Томатные выжимки	Экстракция с помощью ультразвука	Максимальное извлечение пектина и полифенолов	[12].
Сыр нарезанный в упаковке	УФ-облучение	Инактивация патогенов пищевого происхождения	[12]
Молочнокислая говьяжья тушка	озонирование	Подавление <i>E coli</i> и <i>Salmonella</i>	[88]
Копченый лосось	УФ-излучение и атмосферная плазма	Снижение количества патогенов пищевого происхождения	[12]
Виноградный, ананасовый и клюквенный соки	Импульсное электрическое поле	Инактивация <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	[12].

Непрерывная обработка методом PEF неприменима для твердых пищевых продуктов, а только для жидких, перекачиваемых насосом. Технология импульсного электрического поля используется для пастеризации широкого спектра пищевых продуктов, таких как соки, молоко, йогурт, супы и жидкие яйца [12]. Для обработки PEF приемлемы продукты с низкой электропроводностью и отсутствием пузырьков воздуха. Для фактической обработки зазор в рабочей зоне камеры должен быть меньше, чем размер крупнейших частиц в жидкости. Метод PEF доказал свою эффективность при обработке апельсинового, яблочного и клюквенного соков с низкой вязкостью и электропроводностью [38]. Согласно недавнему исследованию апельсинового сока, который был обработан PEF и хранился при температуре 4°C в течение 112 дней, изменение цвета фруктовых соков было меньше в соках, обработанных PEF. Это связано с тем, что, в отличие от термически пастеризованного сока, при превращении аскорбиновой кислоты в фурфурол

происходит меньшее потемнение. Также были проведены обширные исследования по использованию обработки PEF в промышленных масштабах, и было показано, что она эффективна для жидких продуктов, таких как фруктовые соки, молоко, жидкие яйца и другие продукты, которые можно перекачивать [39].

Ключевыми задачами являются продление срока годности пищевых продуктов, повышение их экономической рентабельности, улучшение их функциональных и текстурных свойств и обеспечение микробиологической стабильности. Результаты использования ультразвука в процессе экстракции показали, что за 39,5 минут выход экстрагированных биоактивных компонентов был увеличен до 94% , что является улучшением по сравнению с выходом, достигнутым при непрямо́й обработке ультразвуком [12]. Было доказано, что ультразвук улучшает процесс экстракции масел из плодов оливы, соевых бобов и льняного семени. Его также используют для выделения биологически

активных соединений из мякоти различных фруктов и овощей. Высока эффективность процессов ультразвуковой фильтрации в молочной промышленности при производстве напитков [5,12]. В производстве сыра используется мембранная фильтрация для отделения молочного белка от других сухих веществ молока. Использование ультразвуковой технологии доказало свою эффективность в качестве способа предварительной обработки перед замораживанием, сушкой и другими способами консервирования пищевых продуктов, сокращая время процесса и оказывая положительное влияние на качественные показатели готового продукта [12]. Метод облучения используется для консервирования пищевых продуктов, так как эффективен против таких патогенов, как золотистый стафилококк, сальмонелла и кишечная палочка. Все больше данных свидетельствуют о том, что изменение интенсивности облучения оказывает существенное влияние на уничтожение болезнетворных микроорганизмов в пищевых продуктах. Облучение мяса продлевает его хранение в холодильнике. Результаты исследования готовой к употреблению курицы, хранившейся в течение 15 дней и облученной гамма-лучами при дозах 0, 1,5, 3 и 4,5 кГр, показали высокую степень инактивации со значениями D10 0,680, 0,397 и 0,601 соответственно для *E. coli*, *L. Salmonella typhimurium* и *Listeria monocytogenes* [12]. Микробные токсины и вирусы обладают значительной устойчивостью к ионизирующим облучениям. Однако сочетание теплового и ионизирующего излучений может быть эффективным способом в достижении целей безопасности пищевых продуктов. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для разработки руководств и рекомендаций по комбинированным обработкам против биологических опасностей в пищевых продуктах

Заключение

Методы нетермической обработки все чаще используются вместо термических процессов в пищевой промышленности, поскольку они способствуют производству безопасных, питательных и устойчивых к хранению продуктов питания. Сокращение времени обработки, низкое энергопотребление и температура, улучшенное качество пищевых продуктов (включая улучшение цвета, вкуса и сохранения питательных веществ), улучшенная функциональность, большая экологичность и более длительный срок хранения — вот лишь некоторые из преимуществ нетермических процессов по сравнению с термическими процессами. Хотя метод ННР принято считать наиболее приемлемым способом нетермической обработки для промышленного использования, его высокая стоимость установки остается основным сдерживающим фактором для широкого промышленного внедрения и использования в пищевой промышленности. Каждый метод обработки имеет свои преимущества и недостатки, поэтому важно взвесить все «за» и «против», прежде чем применять его в технологическом процессе промышленного производства.

Список литературы

1. Bonardi, S., Belluco, S., Elias, T., Bouwknecht, M., Carrasco, E., Belous, M. & Vågstrom, I. Report On Scope Of Meat Safety Assurance System And Competencies And Roles Of Risk Manager // IRIS. 2023
2. World Health Organization (WHO). Food safety. (May 2022). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/food-safety> (Accessed March 23)
3. Бурак, Л. Ч., Завалей А.П. Биоконсервация растительного сырья пробиотиками и полезными микроорганизмами // Научное обозрение. Биологические науки. 2023. № 2. С. 40-50 <https://doi.org/10.17513/srbs.1327>
4. Zadeike D, Degutyte R. Recent Advances in Acoustic Technology in Food Processing // *Foods*. 2023.V. 12(18).p.3365 <https://doi.org/10.3390/foods12183365>
5. Cruz, R.M.S.,Varzakas,T. Frontiers on Sustainable Food Packaging // *Foods*. 2023.V. 12.p.349. <https://doi.org/10.3390/foods12020349>
6. Chiozzi V., Agriopoulou S., Varzakas T. Advances, applications, and comparison of thermal (pasteurization, sterilization, and aseptic packaging) against non-thermal (ultrasounds, UV radiation, ozonation, high hydrostatic pressure) technologies in food processing // *Applied Sciences*. 2022. V.12. №. 4. P. 2202 <https://doi.org/10.3390/app12042202>
7. Sun, Y., Zhang, M., & Mujumdar, A. Berry drying: Mechanism, pretreatment, drying technology, nutrient preservation, and mathematical models // *Food Engineering Reviews*. 2019.V. 11. pp. 61-77 <https://doi.org/10.1007/s12393-019-9188-3>
8. Babu, A. K., Kumaresan, G., Raj, V. A. A., & Velraj, R. Review of leaf drying: Mechanism and influencing parameters, drying methods, nutrient preservation, and mathematical models // *Renewable and sustainable energy reviews*. 2018.V. 90. pp. 536-556
9. Бурак, Л. Ч., Сапач А.Н. Влияние предварительной обработки импульсным электрическим полем на процесс сушки: обзор предметного поля // *Хранение и переработка сельхозсырья*. 2023. № 2. С. 44-71 <https://doi.org/10.36107/spfp.2023.418>
10. Soto-Reyes, N., Sosa-Morales, M. E., Rojas-Laguna, R., & López-Malo, A. Advances in radio frequency pasteurisation equipment for liquid foods: A review // *International Journal of Food Science & Technology*. 2022.V. 57(6). pp. 3207-3222 <https://doi.org/10.1111/ijfs.15662>
11. Verma, D. K., Mahanti, N. K., Thakur, M., Chakraborty, S. K., & Srivastav, P. P. Microwave heating: Alternative thermal process technology for food application // *In Emerging thermal and nonthermal technologies in food processing* (pp. 25-67). Apple Academic Press. 2020.
12. Бурак, Л. Ч. Современные методы обработки и консервирования плодоовощного сырья // Санкт-Петербург : Лань. 2024. 488 с. ISBN 978-5-507-48119-4
13. Jiang, H., Y. Gu, M. Gou, T. Xia, and S. Wang. Radio frequency pasteurization and disinfection

- tion techniques applied on low-moisture foods // *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*. 2020.V.60 (9). pp. 1417–1430.
14. Lee, E.-H. A review on applications of infrared heating for food processing in comparison to other industries // *Reference Module in Food Science*. 2020. doi: 10.1016/B978-0-08-100596-5.22670-X
15. Ozturk, S., Bowler, A., Rady, A., & Watson, N. J. Near-infrared spectroscopy and machine learning for classification of food powders during a continuous process // *Journal of Food Engineering*. 2023. V. 341. p. 111339
https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2022.111339
16. Srivastava, S., Pandey, V. K., Singh, P., Bhagya Raj, G. V. S., Dash, K. K., & Singh, R. Effects of microwave, ultrasound, and various treatments on the reduction of antinutritional factors in elephant foot yam: A review // *Food*. 2022.V. 3(6). e40
https://doi.org/10.1002/efd2.40
17. Guo, Q., Sun, D. W., Cheng, J. H., & Han, Z. Microwave processing techniques and their recent applications in the food industry // *Trends in Food Science & Technology*. 2017.V. 67. pp. 236-247
http://dx.doi.org/10.1016/j.tifs.2017.07.007
18. Kalla, A. M., & Devaraju, R. Microwave energy and its application in food industry: A review // *Asian Journal of Dairy and Food Research*. 2017. V. 36(1). pp.37-44
http://dx.doi.org/10.18805/ajdfr.v0iOF.7303
19. Ross, C., Sablani, S., & Tang, J. Preserving Ready-to-Eat Meals Using Microwave Technologies for Future Space Programs // *Foods*. 2023.V. 12(6).p. 1322. https://doi.org/10.3390/foods12061322
20. Bakshi, N., Jain, S., Raman, A., & Pant, T. Microwave: An overview // *Ultrasound and Microwave for Food Processing*. 2023.p. 19-59.
https://doi.org/10.1016/B978-0-323-95991-9.00014-X
21. Muhammad, A. I., Shitu, A., & Tadda, M. A. Ohmic heating as alternative preservation technique-A review // *Arid Zone Journal of Engineering, Technology and Environment*. 2019.V. 15(2). pp.268–277.
22. Cappato, L. P., Ferreira, M. V. S., Guimaraes, J. T., Portela, J. B., Costa, A. L. R., Freitas, M. Q., Cruz, A. G. Ohmic heating in dairy processing: Relevant aspects for safety and quality // *Trends in Food Science and Technology*. 2017.V. 62. pp. 104–112.
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.01.010
23. Silva, V. L. M., Santos, L. M. N. B. F., & Silva, A. M. S. Ohmic heating: An emerging concept in organic synthesis // *Chemistry - A European Journal*. 2017.V. 23(33). pp.7853–7865.
https://doi.org/10.1002/chem. 201700307
24. Hashemi, S. M. B., & Roohi, R. Ohmic heating of blended citrus juice: Numerical modeling of process and bacterial inactivation kinetics // *Innovative Food Science and Emerging Technologies*. 2019.V. 52. pp. 313–324.
https://doi.org/10.1016/j.ifset.2019.01.012
25. Li, X., Xu, X., Wang, L., & Regenstein, J. M. Effect of ohmic heating on physicochemical properties and the key enzymes of water chestnut juice // *Journal of Food Processing and Preservation*. 2019.V. 43(4). e13919. https://doi.org/10.1111/jfpp.13919
26. Priyadarshini, A., Rayaguru, K., & Nayak, P. K. Influence of Ohmic heating on fruits and vegetables: A review // *Journal of Critical Reviews*. 2020. V. 7(19). pp. 1952–1959
27. Indiarito, R., & Rezaharsamto, B. A review on ohmic heating and its use in food // *International Journal of Scientific and Technology Research*. 2020. V. 9(2). pp. 485–490.
28. Coelho, M. C., Ghalamara, S., Pereira, R., Rodrigues, A. S., Teixeira, J. A., & Pintado, M.E. Innovation and winemaking by-product valorization: an ohmic heating approach // *Processes*. 2023.V. 11(2).p. 495
https://doi.org/10.3390/pr11020495
29. Kim, H. J., DeWitt, C. A. M., & Park, J. W. Application of ohmic heating for accelerating Pacific whiting fish sauce fermentation // *LWT*. 2023.V. 174. p.114299
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2022.114299
30. Burak, L. Ch. Study of juices with high anti-oxidant activity, canned by ohmic pasteurization // *Technologies of the food and processing industry of the agro-industrial complex - healthy food products*. 2021. No. 4. P. 38-47
https://doi.org/10.24412/2311-6447-2021-4-38-47
31. Jeevitha, G.C., Saravanan, R., Mittal, A. et al. Non-thermal processing as a preservation tool for health-promoting beverages // *Discov Food*. 2023.V.3.p.26. https://doi.org/10.1007/s44187-023-00066-4
32. Jadhav HB, Annapure US, Deshmukh RR. Non-thermal Technologies for Food Processing // *Front Nutr*. 2021.V. 8(8).p.657090
https://doi.org/10.3389%2Ffnut.2021.657090
33. Lajnaf, Roua. 'Introductory Chapter: Novel Thermal and Non-Thermal Technologies for Food Processing'. *Food Processing and Preservation* // *IntechOpen*. 5 July 2023. Crossref. doi:10.5772/intechopen.110433
34. Rostamabadi, H., Nowacka, M., Colussi, R., Frasson, S. F., Demirkesen, I., Mert, B., Singha, P., Singh, S. K., & Falsafi, S. R. Impact of emerging non-thermal processing treatments on major food macromolecules: Starch, protein, and lipid // *Trends in Food Science & Technology*. 2023. V. 141.p.104208.
https://doi.org/10.1016/j.tifs.2023.104208
35. Ali, A., Wei, S., Liu, Z., Fan, X., Sun, Q., Xia, Q., & Deng, C. Non-thermal processing technologies for the recovery of bioactive compounds from marine byproducts // *LWT*. 2021. V.147.p. 111549
https://doi.org/10.1016/J.LWT.2021.111549
36. Bevilacqua, A., L. Petrucci, M. Perricone, B. Speranza, D. Campaniello, M. Sinigaglia, and M. R. Corbo. Nonthermal Technologies for Fruit and Vegetable Juices and Beverages: Overview and Advances // *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*. 2018.V. 17.pp.2-62 doi: 10.1111/1541-4337.12299
37. Jimenez-Sanchez, C., J. Lozano-Sanchez, A. Segura-Carretero, and A. Fernandez-Gutierrez. Alternatives to conventional thermal treatments in fruit-juice processing. Part 2: Effect on composition, phytochemical content, and physicochemical, rheological, and organoleptic properties of fruit juices // *Critical Reviews*

in Food Science and Nutrition. 2017.V. 57 (3). pp.637-652 doi: 10.1080/10408398.2014.914019

38. Arshad, R. N., Abdul-Malek, Z., Munir, A., Buntat, Z., Ahmad, M. H., Jusoh, Y. M., & Aadil, R. M. Electrical systems for pulsed electric field applications in the food industry: An engineering perspective // Trends in food science & technology. 2020.V. 104. pp. 1-13.

39. Arshad, R. N., Abdul-Malek, Z., Roobab, U., Munir, M. A., Naderipour, A., Qureshi, M.I., & Aadil, R. M. Pulsed electric field: A potential alternative towards a sustainable food processing. //Trends in Food Science & Technology. 2021. V. 111. pp. 43-54.

40. Syed, Q. A., Ishaq, A., Rahman, U. U., Aslam, S., & Shukat, R. (2017). Pulsed electric field technology in food preservation: a review // Journal of Nutritional Health & Food Engineering. 2017. V. 6(6). pp.168-172.

41. Zhang, S., Sun, L., Ju, H., Bao, Z., Zeng, X. A., & Lin, S. Research advances and application of pulsed electric field on proteins and peptides in food // Food Research International. 2021.V.139.p.109914 <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2020.109914>

42. Huang, H. W., Wu, S. J., Lu, J. K., Shyu, Y. T., & Wang, C. Y. Current status and future trends of high-pressure processing in food industry // Food control. 2017. V.72. pp. 1-8 <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.07.019>

43. Zarzecka, U., Zadernowska, A., Chajęcka-Wierzchowska, W., & Adamski, P. Effect of high pressure processing on changes in antibiotic resistance genes expression among strains from commercial starter cultures // Food Microbiology. 2023.V. 110. p.104169 <https://doi.org/10.1016/j.fm.2022.104169>

44. Putnik, P., BursaćKovačević, D., Herceg, K., Pavkov, Z. Zorić, I. Effects of modified atmosphere, anti-browning treatments and ultrasound on the polyphenolic stability, antioxidant capacity and microbial growth in fresh-cut apples // Journal of Food Process Engineering. 2019. V.40. p.12539

45. Bolumar, T., Orlie, V., Sikes, A., Aganovic, K., Bak, K. H., Guyon, C., & Brüggemann, D. A. High-pressure processing of meat: Molecular impacts and industrial applications // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2021.V.20(1). pp. 332-368 <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12670>

46. Huang HW, Hsu CP, Wang CY. Healthy expectations of high hydrostatic pressure treatment in food processing industry // J Food Drug Anal. 2020. V.28(1). p.1-13. <https://doi.org/10.1016/j.jfda.2019.10.002>.

47. Andres V, Mateo-Vivaracho L, Guillamon E, et al. High hydrostatic pressure treatment and storage of soy-smoothies: colour, bioactive compounds and antioxidant capacity // LWT Food Sci. 2016. V.69(1). pp. 23-30. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2016.01.033>.

48. Liu F, Zhang X, Zhao L, Wang Y, Liao X. Potential of high-pressure processing and high-temperature/short-time thermal processing on microbial, physicochemical and sensory assurance of clear cucumber juice // Innov Food Sci Emerg. 2016. V.34. pp.51-58. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2015.12.030>.

49. Wang F, Du BL, Cui ZW, et al. Effects of high hydrostatic pressure and thermal processing on bioactive compounds, antioxidant activity, and volatile profile of mulberry juice // Food Sci Technol Int. 2017. V.23(2). pp.119-127. <https://doi.org/10.1177/1082013216659610>.

50. Khan MK, Ahmad K, Hassan S, et al. Effect of novel technologies on polyphenols during food processing // Innov Food Sci Emerg. 2018. V.45(1). pp.361-381. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2017.12.006>.

51. Yuan B, Danao MC, Lu M, Weier SA, Stratton JE, Weller CL. High pressure processing (HPP) of aro-nia berry puree: pilot scale processing and a shelf-life study // Innov Food Sci Emerg Technol. 2018. V.47. pp.241-248. <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2018.03.006>.

52. Dmonkos, M., Tichá, P., Trejbal, J., & Demo, P. Applications of cold atmospheric pressure plasma technology in medicine, agriculture and food industry // Applied Sciences. 2021. V. 11(11). p. 4809 <https://doi.org/10.3390/app11114809>

53. Ucar, Y., Ceylan, Z., Durmus, M., Tomar, O., & Cetinkaya, T. Application of cold plasma technology in the food industry and its combination with other emerging technologies //Trends in Food Science & Technology. 2021.V. 114. pp. 355-371 <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.06.004>

54. Nasiru, M. M., Frimpong, E. B., Muhammad, U., Qian, J., Mustapha, A. T., Yan, W. & Zhang, J. Dielectric barrier discharge cold atmospheric plasma: Influence of processing parameters on microbial inactivation in meat and meat products // Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. 2021.V. 20(3). pp.2626-2659 <https://doi.org/10.1111/1541-4337.12740>

55. Ganesan A. R. et al. Application of cold plasma on food matrices: A review on current and future prospects //Journal of Food Processing and Preservation. 2021. V. 45. №. 1. e15070.

56. Laroque D. A. et al. Cold plasma in food processing: Design, mechanisms, and application //Journal of Food Engineering. 2022. V.312. p. 110748.

57. Choi, M. S., Jeon, E. B., Kim, J. Y., Choi, E. H., Lim, J. S., Choi, J., & Park, S. Y. Impact of non-thermal dielectric barrier discharge plasma on Staphylococcus aureus and Bacillus cereus and quality of dried blackmouth angler (*Lophiomus setigerus*) // Journal of Food Engineering. 2020. V. 278. p.109952 <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2020.109952>

58. Song, M.G.; Roy, P.K.; Jeon, E.B.; Kim, S.H.; Heu, M.S.; Lee, J.-S.; Choi, J.-S.; Kim, J.-S.; Park, S.Y. Effect of Dielectric Barrier Discharge Plasma against *Listeria monocytogenes* Mixed-Culture Biofilms on Food-Contact Surfaces // Antibiotics. 2023.V.12(3). p.309 <https://doi.org/10.3390/antibiotics12030609>

59. Kang, M. S., Yu, G., Shin, J., & Hwang, J. Collection and decomposition of oil mist via corona discharge and surface dielectric barrier discharge // Journal of Hazardous Materials. 2021.V. 411.p. 125038 <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125038>

60. Singh R. et al. Radiofrequency cold plasma treatment enhances seed germination and seedling

- growth in variety CIM-Saumya of sweet basil (*Ocimum basilicum* L.) // *Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants*. 2019. V. 12. pp. 78-81.
61. Kocira S. et al. Cold Plasma as a Potential Activator of Plant Biostimulants // *Sustainability*. 2022. V. 14. (1). p. 495.
62. Wang, W., Zhu, Z., Wang, C., Zhou, F., Yu, H., Zhang, Y., ... & Wang, L. Postdrying decontamination of laver by dielectric barrier discharge plasma, UV radiation, ozonation, and hot air treatments // *LWT*. 2023.V.176. p.114518 <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2023.114518>
63. Bernardo, Y. A. D. A., do Rosario, D. K. A., & Conte-Junior, C. A. Principles, Application, and Gaps of High-Intensity Ultrasound and High-Pressure Processing to Improve Meat Texture // *Foods*. 2023.V. 12(3). p. 476 <https://doi.org/10.3390/foods12030476>
64. Pandey, V. K., Dar, A. H., Rohilla, S., Mahanta, C. L., Shams, R., Khan, S. A., & Singh, R. Recent Insights on the Role of Various Food Processing Operations Towards the Development of Sustainable Food Systems // *Circular Economy and Sustainability*. 2023.V.3.p.1491-1514 <https://doi.org/10.1007/s43615-022-00248-9>
65. Nasir, G., Zfidi, S., & Ahmad, F. A comprehensive review on the application of ultrasound for the preservation of fruits and vegetables // *Journal of Food Process Engineering*. 2023.V.46.p.6 <https://doi.org/10.1111/jfpe.14291>
66. Sulaiman, A., & Silva, F. V. M. Principles of sonication and its equipment in the food industry. In *Non-Mermal Food Processing Operations* (pp. 435-464) // Woodhead Publishing. 2023. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-818717-3.00001-9>
67. Faizal, F. I., Ahmad, N. H., Yaacob, J. S., Halim-Lim, S. A., & Rahim, M. A. Food processing to reduce antinutrients in plant-based foods/ / *International Food Research Journal*. 2023.V. 30(1). pp. 25-45 <http://dx.doi.org/10.47836/ifrj.30.1.02>
68. Бурак, Л. Ч. Использование озоновой технологии в пищевой промышленности // Минск: Государственное предприятие «СтройМедиаПроект». 2022. 144 с. ISBN 978-985-7172-84-9 <https://doi.org/10.12731/978-985-7172-84-9>
69. Xue, W.; Macleod, J.; Blaxland, J. The Use of Ozone Technology to Control Microorganism Growth, Enhance Food Safety and Extend Shelf Life: A Promising Food Decontamination Technology // *Foods*. 2023. 12.814. <https://doi.org/10.3390/foods12040814>
70. Mariita, R. M., Davis, J. H., & Randive, R. V. Illuminating human Norovirus: a perspective on disinfection of water and surfaces using UVC, norovirus model organisms, and radiation safety considerations // *Pathogens*. 2022.V. 11(2). p. 226 <https://doi.org/10.3390/pathogens11020226>
71. Kayaardi, S., Uyarcan, M., Atmaca, I., Yıldız, D., & Benzer Gürel, D. Effect of non-thermal ultraviolet and ultrasound technologies on disinfection of meat preparation equipment in catering industry // *Food Science and Technology International*. 2023.V.11(1). <https://doi.org/10.1177/10820132221151097>
72. Moraes, G. A. V., Laurindo, J. B., & Carciofi, B. A. M. Effect of Nonthermal Treatments on the Properties of Natural Food Additives // *Natural Additives in Foods*. 2023.V.1. pp.269-301 http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-17346-2_10
73. Loi M. et al. Challenges and opportunities of light-emitting diode (LED) as key to modulate antioxidant compounds in plants. A review // *Antioxidants*. 2020. v. 10. №. 1. p. 42. <https://doi.org/10.3390/antiox10010042>
74. Buonanno M. et al. Far-UVC light (222 nm) efficiently and safely inactivates airborne human coronaviruses // *Scientific Reports*. 2020. V. 10. №. 1. p. 1-8.
75. Quevedo R. et al. Inactivation of Coronaviruses in food industry: The use of inorganic and organic disinfectants, ozone, and UV radiation // *Scientia Agropecuaria*. 2020. V. 11. №. 2. p. 257-266.
76. Ma B. et al. UV inactivation of SARS-CoV-2 across the UVC spectrum: KrCl* excimer, mercury-vapor, and light-emitting-diode (LED) sources // *Applied and environmental microbiology*. 2021. V. 87. №. 22. p. e01532-21. <https://doi.org/10.1128/AEM.01532-21>
77. Chanioti, S., Siamandoura, P., & Tzia, C. Green Technologies in Food Processing // *Green Chemistry in Agriculture and Food Production*. 2023.V.1. p. 150-197 <http://dx.doi.org/10.1201/9780429289538-8>
78. Zhao, S., Chen, K., Niu, Y., Yuan, B., Jiang, C., Wang, M., & Niu, Q. J. Heterogeneous polyamide composite membranes based on aromatic poly (amidoamine) dendrimer for molecular sieving // *Journal of Membrane Science*.V.671. p. 121384 <http://dx.doi.org/10.1016/j.memsci.2023.121384>
79. Abdullah, S., Pradhan, R. C., & Mishra, S. Membrane Processing in the Food Industry. *Advances in Food Process Engineering: Novel Processing, Preservation, and Decontamination of Foods* // In book: *Advances in Food Process Engineering*. 2023. pp.143-175 <http://dx.doi.org/10.1201/9781003303848-8>
80. Khatkar, S. K., Dudi, K., Lonkar, S. A., Sidhu, K. S., Khatkar, A. B., Chandla, N. K., & Panghal, A. An Overview of Membrane Technology in Dairy & Food Industry. *Novel Technologies in Food Science* // In book: *Novel Technologies in Food Science*. 2023.pp. 65-108
81. Tepylo, N., Straubinger, A., & Laliberte, J. Public perception of advanced aviation technologies: A review and roadmap to acceptance // *Progress in Aerospace Sciences*. 2023.V. 138. p.100899 <https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2023.100899>
82. Qu, Z., Tang, Z., Liu, F., Sablani, S. S., Ross, C. F., Sankaran, S., & Tang, J. Quality of green beans (*Phaseolus vulgaris* L.) influenced by microwave and hot water pasteurization // *Food Control*. 2021.V. 124. p. 107936 <http://dx.doi.org/10.1016/j.foodcont.2021.107936>
83. Martins, C. P. C., Cavalcanti, R. N., Cardozo, T. S. F., Couto, S. M., Guimarães, J. T., Balthazar, C. F., Cruz, A. G. Effects of microwave heating on the chemical composition and bioactivity of orange juice-milk beverages // *Food Chemistry*. 2021.V.345. pp. 1-9. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128746>

84. Khir, R., C. Venkitasamy, and Z. Pan. Infrared heating for improved drying efficiency, food safety, and quality of rice // *Advances in food processing technology*. 2019.V.14. pp. 231–251. Singapore: Springer https://doi.org/10.1007/978-981-13-6451-8_10

85. Wang, K., Huang, L., Xu, Y., Cui, B., Sun, Y., Ran, C., ... & Wang, Y. Evaluation of pilot-scale radio frequency heating uniformity for beef sausage pasteurization process // *Foods*. 2022.V. 11(9). p. 1317 <https://doi.org/10.3390/foods11091317>

86. Cap, M.; Paredes, P.F.; Fernández, D.; Mozgovej, M.; Vaudagna, S.R.; Rodriguez, A. Effect of high hydrostatic pressure on *Salmonella* spp inactivation and meat- quality of frozen chicken breast // *LWT Food Sci. Technol.* 2020.V.118.p. 108873 <http://dx.doi.org/10.1016/j.lwt.2019.108873>

87. Borges, A.F.; Cózar, A.; Patarata, L.; Gama, L.T.; Alfaia, C.M.; Fernandes, M.J.; Fernandes, M.H.; Pérez, H.V.; Fraqueza, M.J. Effect of high hydrostatic pressure challenge on biogenic amines, microbiota, and sensory profile in traditional poultry- and pork-based semidried fermented sausage // *J. Food Sci.* 2020.V. 85. pp. 1256–1264 <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15101>

88. Casas, D.E.; Vargas, D.A.; Randazzo, E.; Lynn, D.; Echeverry, A.; Brashears, M.M.; Sanchez-Plata, M.X.; Miller, M.F. In-plant validation of novel on-site ozone generation technology (bio-safe) compared to lactic acid beef carcasses and trim using natural microbiota and *Salmonella* and *E. coli* O157:H7 surrogate enumeration // *Foods* 2021. V.10. p.1002 <https://doi.org/10.3390/foods10051002>